

Fundação Getúlio Vargas – Escola de Direito de São Paulo

Renan Peppe Bonavita

**REGULAÇÃO MITIGADORA DAS ASSIMETRIAS DE INFORMAÇÃO
NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO**

São Paulo, 2015

Renan Peppe Bonavita

No. FGV: 213876

**REGULAÇÃO MITIGADORA DAS ASSIMETRIAS DE INFORMAÇÃO
NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas na linha de pesquisa de “Direito Econômico e Regulação de Mercados” como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Direito Econômico

Professor-Orientador: Jonas Antunes Couto

Fundação Getúlio Vargas

Escola de Direito de São Paulo

Direito Econômico e Regulação de Mercados

São Paulo, 2015

Renan Peppe Bonavita

No. FGV: 213876

**REGULAÇÃO MITIGADORA DAS ASSIMETRIAS DE INFORMAÇÃO
NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas na linha de pesquisa de “Direito Econômico e Regulação de Mercados” como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Direito Econômico

Aprovado em _____ de _____ de 2015

Nome do Examinador: _____

Assinatura do Examinador

RESUMO

Este estudo procurou responder em que medida a regulação tem enfrentado as assimetrias informacionais no mercado de microcrédito privado brasileiro com o objetivo de promover uma alocação mais eficiente de recursos com vistas à universalização do microcrédito. O autor se vale, inicialmente, de estudos e pesquisas para solidificar os conhecimentos sobre o setor de microcrédito privado brasileiro e a sua principal falha de mercado – informação assimétrica e, sucessivamente, realiza uma análise das ferramentas regulatórias e políticas públicas que mitigam os efeitos adversos dessa falha de mercado para as organizações privadas operadoras de microcrédito com escopo lucrativo. Ao longo do estudo, notou-se que a regulação brasileira prescreve às instituições de microcrédito a conformação de uma estrutura e adoção de uma metodologia particulares que mitigam os efeitos adversos das assimetrias informacionais no mercado de microcrédito privado brasileiro. Essa estrutura encerra uma organização própria (ex. postos locais de atendimento, agentes de crédito) que guarda elevada capilarização local ou regional, e essa metodologia estabelece uma prática específica baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a sua atividade econômica. Em vista disso, o presente estudo sugere que a regulação brasileira, ainda que recente, tem procurado enfrentar adequadamente essa falha de mercado de informação incompleta. O presente autor pontua que, em razão da dinâmica própria do mercado microcrédito, a efetividade da regulação subjacente depende, em grande medida, da prática das instituições de microcrédito, de modo que os instrumentos de regulação por incentivos e mecanismos de auto-regulação possivelmente mostrar-se-iam mais eficientes do que as regras de comando e controle na regulação do mercado de microcrédito privado brasileiro. Por fim, o autor observa que, a despeito dessa falha de mercado, problemas macroeconômicos específicos do cenário brasileiro constituem um obstáculo maior ao desenvolvimento do mercado de microcrédito privado brasileiro, notadamente a elevada concentração de mercado no setor financeiro e os expressivos custos de oportunidade associados à elevada taxa básica de juros.

Palavras-chave: Microcrédito. Assimetria Informacional. Regulação. Falhas de Mercado. Direito e Desenvolvimento.

ABSTRACT

This study aimed to answer to what extent the regulation is facing the informational asymmetries in the Brazilian private microcredit market in order to promote a more efficient allocation of resources toward the universalization of microcredit. The author uses, initially, studies and researches to solidify the knowledge of the Brazilian private microcredit sector and its main market failure - asymmetric information and, in turn, performs an analysis of the regulatory and public policy tools to mitigate the adverse effects of this market failure for private organizations operators of microcredit with lucrative scope. Throughout the study, it was noted that the Brazilian regulation prescribes to the microcredit institutions the conformation of a structure and the adoption of a particular methodology to mitigate the adverse effects of informational asymmetries in the Brazilian private microcredit market. This structure encloses a proper organization (eg. local posts services, credit agents) that has local or regional capillarity, and this methodology establishes a specific practice based on the direct relationship with entrepreneurs in the place where is performed its economic activity. In view of this, this study suggests that Brazilian regulation, although recent, has sought to adequately face this incomplete information market failure. This author points out that, because of the dynamics of microcredit market, the effectiveness of the underlying regulation depends to a large extent on the practice of microcredit institutions, so that the regulatory instruments of incentives and self-regulatory mechanisms possibly would be more efficient than command and control rules in the regulation of private Brazilian microcredit market. At last, the author notes that, despite this market failure, macroeconomic problems that are specific to the Brazilian scene constitute a major obstacle to the development of the Brazilian private microcredit market, especially the high market concentration in the financial sector and the significant opportunity costs associated with the high basic interest rate.

Keywords: Microcredit. Informational asymmetry. Regulation. Market failures. Law and Development.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	6
1 ASSIMETRIAS INFORMACIONAIS NO SETOR DE MICROCRÉDITO.....	11
2 MEDIDAS MITIGADORAS DAS ASSIMETRIAS DE INFORMAÇÃO NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO.....	15
2.1 O PAPEL DA TRANSAÇÃO CONTINUADA E REITERADA NA FORMAÇÃO DO PERFIL DE ADIMPLÊNCIA.....	15
2.2 A IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA PARA O ACESSO E REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES.....	16
2.3 MECANISMOS DE REPUTAÇÃO DE CRÉDITO.....	18
2.4 A COOPERAÇÃO E O PAPEL DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA.....	19
2.5 AS GARANTIAS NA MITIGAÇÃO DO OPORTUNISMO.....	20
3 O ESTADO DA REGULAÇÃO BRASILEIRA NA MITIGAÇÃO DAS ASSIMETRIAS INFORMACIONAIS NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO.....	22
3.1 SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR.....	23
3.2. PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO ORIENTADO.....	24
3.3 RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.....	28
CONCLUSÃO.....	30
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32

INTRODUÇÃO

É manifesto a expansão, nos últimos anos - após a estabilização econômica, do mercado de microcrédito brasileiro, seja por iniciativa pública, solidária ou privada, com ou sem intuito lucrativo (COSTA, 2010; SILVA, 2007). Nesse período proliferaram estudos, pesquisas e fóruns de discussão sobre o tema que constataram que é mínimo o potencial efetivamente explorado do setor de microcrédito brasileiro, considerando os recursos disponíveis e a demanda não atendida (BACEN, 2003; 2014).

Vale observar que o microcrédito integra o grupo de serviços financeiros destinados à população pobre ou de baixa renda denominado microfinanças, sendo que aquele tem por finalidade exclusiva o crédito produtivo (BRASIL, 2005).

Essa ferramenta tem sido utilizada mundo afora há muitas décadas, tendo a experiência demonstrado a sua relevância para a integração socioeconômica (VASCONCELOS, 2005). O microcrédito promove a geração de empregos e renda a partir do financiamento produtivo de longo prazo para micro e pequenas empresas, grande parte das quais integrantes do setor informal (SILVA, 2007).

A despeito disso, as instituições privadas com fins lucrativos integrantes do sistema financeiro nacional tem poucos incentivos para atuar nesse mercado por conta do custo unitário de transação com o tomador do crédito proporcionalmente maior que o de créditos tradicionais. Isso em razão do valor reduzido do crédito (COSTA, 2010) , assim como dos elevados custos associados à avaliação, supervisão e ao monitoramento do risco de crédito da população pobre ou de baixa renda que decorrem da falha de mercado de informação assimétrica.

É consensual entre os economistas que as falhas de mercado associadas às assimetrias informacionais impõem duas ordens de resultados deletérios à alocação eficiente de recursos no mercado subjacente: risco moral e seleção adversa (AKERLOF, 1970).

No caso, o primeiro fenômeno - risco moral - perfaz-se após a transação, com a não revelação, pelo sujeito tomador do crédito, de circunstâncias que modifiquem as suas condições iniciais de solvabilidade, como o perecimento de um bem essencial a sua atividade produtiva, e mesmo a adoção de comportamento oportunista que deliberadamente tem o condão de prejudicar a continuidade do fluxo de pagamentos à instituição concedente.

Como a população pobre ou de baixa renda dispõe de menos recursos para fazer frente a eventos danosos imprevisíveis e a instituição financeira dispõe de poucas ferramentas economicamente viáveis para aferir eventuais alterações nas suas condições de pagamento, elevam-se os custos de monitoramento e supervisão do risco de crédito desses tomadores.

O fenômeno da seleção adversa, por outro lado, decorre da dificuldade da instituição financeira em aferir as reais condições de solvabilidade do tomador de crédito no momento da transação. Como grande parte das transações da população pobre ou de baixa renda se opera no mercado informal (VASCONCELOS, 2005), poucos ou ausentes são os registros oficiais ou institucionais capazes de indicar a sua idoneidade financeira ou a aptidão de sua atividade produtiva em gerar renda. Logo, eleva-se o custo de avaliação do risco de crédito desses tomadores.

Os problemas informacionais conjugados com o valor reduzido das transações pode fazer com que a equação econômica das operações de microcrédito não seja viável ou interessante economicamente para as instituições privadas com fins lucrativos, impedindo o pleno desenvolvimento deste mercado (VASCONCELOS, 2005).

Em razão dessas dificuldades das instituições privadas, o setor de microcrédito tem cada vez mais adquirido uma nuance de política pública (MARQUES, 2009). E não é a toa que predominam instituições com atuação local, pois estas conseguem dirimir com mais eficiência os problemas de informação por meio do contato próximo e constante com os tomadores de crédito (CAVALCANTE, 2002).

Não obstante, considerando a importância e o dinamismo econômico dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, percebe-se que é imprescindível que a regulação enfrente esse obstáculo à atuação privada neste setor no sentido de viabilizar o potencial da atuação privada, deixando-se de contar exclusivamente com políticas públicas por vezes localizadas ou vacilantes (MARQUES, 2009).

De qualquer forma, a atuação de instituições públicas e solidárias devem orientar essa regulação diferenciada, sendo que as experiências destas têm revelado que determinadas práticas têm reequilibrado, na medida do possível, o nível de informação entre cedente e tomador de microcrédito, notadamente por meio de técnicas que têm sido agrupadas sob a nomenclatura de “finanças de proximidade” (ABRAMOVAY, 2003).

Em linhas gerais, esta gestão diferenciada de riscos tem lastro no relacionamento direto com os tomadores-empresendedores locais (ex. Programa de Microcrédito Produtivo Orientado - MPO) por meio de agentes de crédito e, em menor grau, correspondentes bancários e postos de atendimento de sociedades de crédito ao microempresendedor - SCM.

A própria estrutura de financiamento com vencimentos curtos de parcelas pequenas, em paralelismo com o fluxo de caixa da atividade do empreendedor, estimula o contato constante e próximo do tomador com o cedente ou seu representante.

Observa-se que grande parte dos micro e pequenos empreendedores de baixa renda utilizam técnicas rudimentares para gerir a sua atividade, e com a participação ativa e, por vezes, exclusiva de familiares, ocorrendo, não raro, uma confusão entre propriedade, gestão e produção; daí porque a capacitação técnica e educação financeira do tomador do microcrédito constitui outra prática que reduz a assimetria informacional (VASCONCELOS, 2005). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE afirma, com base em dados de 2004, que cerca de 55% dos pequenos empreendedores não conseguem dar continuidade aos seus negócios por mais de três anos em razão da ausência de planejamento, orientação e capacitação aos empreendedores.

Assim, diante da dúvida do financiador acerca da correta alocação do recurso cedido, por que não instruir tecnicamente o empreendedor para investir na sua atividade produtiva e organizar o seu fluxo financeiro, reduzindo significativamente a eventual má alocação dos recursos obtidos com o microcrédito. Em outras palavras, a instituição financeira poderia se beneficiar com a capacitação técnica e educação financeira, resguardando o seu interesse econômico e, ainda que indiretamente, contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

Outra questão é a disponibilidade de reduzidos recursos pela população pobre ou de baixa renda para fazer frente às intempéries que prejudiquem a sua atividade, ao mesmo tempo em que, pela sua própria condição, tendem naturalmente ao esforço do trabalho remunerado, o que impõe, ao revés de uma execução em caso de inadimplemento, uma composição de interesses entre cedente e tomador no sentido de restaurar a capacidade produtiva e de pagamento do empreendedor.

As experiências de instituições solidárias de microcrédito indicam que a conformação de uma estrutura com organização própria (ex. postos locais de atendimento, agentes de crédito) que guarda elevada capilarização local ou regional, e a adoção de uma metodologia específica baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a sua atividade econômica tem reduzidos os custos associados a falha de mercado de informação incompleta no mercado de micrédito.

Nesse sentido, práticas como a redução de juros ou isenção de taxas pela adoção de determinados comportamentos (ex. frequência em curso técnico) ou simplesmente pelo

pagamento adequado e tempestivo reiterado ao cedente podem ser muito eficazes, assim como a utilização de análises psicométricas com a finalidade de avaliar a qualidade do crédito.

Nota-se que todas essas medidas apontadas geram externalidades positivas para ambas as partes - jogo de soma positiva, redução dos custos associados à assimetria de informações pelo financiador e expansão da geração de renda para o empreendedor.

Nesse sentido, como forma de transpor a dificuldade das instituições financeiras privadas de maior vulto de atuar localmente e, desta forma, deter mais informações sobre a qualidade do seu crédito, estas instituições com escopo lucrativo têm atuado em simbiose com instituições privadas ou solidárias locais (sociedades de crédito ao microempreendedor, cooperativas de crédito, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público) por meio de parcerias, uma vez que estas gozam de estrutura que permite maior acessibilidade ao público alvo.

Diante desse quadro, o estudo realizado tem por objetivo explorar em que medida a regulação presente sobre o mercado privado de microcrédito brasileiro tem o potencial de mitigar os problemas de informação típicos desse setor no sentido de promover uma alocação mais eficiente de recursos com vistas à universalização do microcrédito.

A pesquisa se vale inicialmente do estudo de trabalhos e pesquisas para solidificar os conhecimentos sobre o setor e a sua principal falha de mercado – informação assimétrica, e, em segundo lugar, da análise das ferramentas regulatórias e políticas públicas que mitigam os efeitos adversos dessa falha para as organizações privadas operadoras de microcrédito com escopo lucrativo.

Esse recorte institucional - organizações privadas operadoras de microcrédito com escopo lucrativo - é válido e útil, pois, a despeito de os problemas de assimetria informacional prejudicarem indistintamente todos os operadores de microcrédito, sejam estes públicos ou privados, com ou sem escopo lucrativo, o mote específico deste trabalho, no sentido de enfrentar determinada falha de mercado, impõe a conveniência e oportunidade de centralizar a análise em instituições de microcrédito privadas e com escopo lucrativo, já que organizações desta natureza atuam essencialmente com vistas a maximização da alocação de recursos escassos, sendo que os problemas decorrentes da assimetria informacional impõe custos elevados aos operadores de microcrédito.

Este estudo indica que a regulação brasileira parece levar em conta as peculiaridades do setor de microcrédito, especialmente a partir da assimilação normativa da melhor prática mundial em microcrédito, entretanto, grande parte das regras impõe estruturas e métodos que dependem da técnica para atingir os seus objetivos, em outras palavras, demandam a aptidão

da instituição de microcrédito em aplicar adequadamente essa regulação; daí porque possivelmente seja economicamente mais eficiente a utilização de instrumentos regulatórios baseados em incentivos que estimulem a livre adoção de boas técnicas de gestão de riscos ou ainda na auto-regulação, já que a regulação de microcrédito parece se confundir com o desenvolvimento das práticas do mercado de microcrédito.

Por fim, depreende-se que o desenvolvimento incipiente do mercado de microcrédito realmente se deve, em considerável medida, aos problemas de informação assimétrica decorrente, dentre outros motivos, da deficiência de gestão financeira e administrativa, ausência de bens e direitos por parte dos tomadores para garantir o microcrédito, etc. (BACEN, 2003), sendo que a regulação tem buscado enfrentar ativamente estas questões, mas parece que outros problemas associados às ineficiências geradas pela elevada concentração de mercado no setor financeiro e os expressivos custos de oportunidade associados à elevada taxa básica de juros tendem a obstar de forma avassaladora a concessão de crédito para micro e pequenos empreendimentos.

1 ASSIMETRIAS INFORMACIONAIS NO SETOR DE MICROCRÉDITO

É manifesto que os “[m]ercados são instituições que existem para facilitar trocas, isto é, existem a fim de reduzir o custo de realizar operações de troca” (COASE, 1990, p.07, tradução livre). Em alguns casos, entretanto, pode ocorrer que o mecanismo de preços no mercado não opere perfeitamente.

WILLIAMSON (1973) afirma que fatores organizacionais e institucionais podem elevar os custos de realizar determinada transação no mercado, conduzindo os agentes econômicos a internalização da atividade que satisfaça a necessidade correspondente.

Esses custos, dispõe o referido autor, decorrem do oportunismo dos agentes e da sua racionalidade limitada para receber, armazenar, e processar informações, de modo que os custos de transação serão mais elevados quanto forem a complexidade, incerteza e as assimetrias de informação que envolvem o negócio e/ou seu mercado.

Ilustração disso ocorre quando uma das partes em uma transação dispõe de mais informações do que a outra. Neste caso, é possível que o agente com mais informação sobre o bem ou a outra parte sirva-se desta vantagem desonestamente, ao passo que o agente com menos informações pode desistir da transação, seja por desconfiança ou incerteza.

Aplicando-se essa dinâmica ao mercado de crédito, é notório que quanto menor a capacidade da instituição concedente de crédito de receber, armazenar, e processar informações sobre os tomadores de crédito e seus débitos, possivelmente maior será o oportunismo destes tomadores e maiores serão os custos de financiamento e, por sua vez, menor o desenvolvimento desse mercado.

Segundo AKERLOF (1970), em determinados mercados os consumidores dos produtos ou serviços subjacentes não dispõe de meios economicamente viáveis de acesso às informações que indiquem, com algum grau considerável de verossimilhança, a qualidade dos bens ofertados, de modo que se valem preponderantemente de parâmetros enviesados para tomar a respectiva decisão de compra.

Dentre esses parâmetros enviesados, estudos sugerem que estratégias de marketing orientadas podem modificar a percepção do consumidor sobre a qualidade de um produto ou serviço, distanciando, cada vez mais, sua interpretação da qualidade objetiva do bem ofertado (SANTALA, 2007).

Nesses mercados, prossegue AKERLOF (1970), os vendedores ou prestadores terão dificuldades em aumentar a sua margem de lucro relativa no preço final dos bens ofertados ou mesmo repassar os custos associados a um investimento na elevação da qualidade de

determinado produto ou serviço, de modo que os benefícios decorrentes desta qualidade superior serão, em sua maior parte, senão exclusivamente, traduzidos em ganhos de bem-estar aos respectivos consumidores.

Logo, deduz AKERLOF (1970), os vendedores de produtos ou prestadores de serviços, antecipando-se a um eventual prejuízo decorrente de investimentos em qualidade nos bens ofertados, simplesmente deixarão de negociar produtos ou serviços de qualidade superior, de modo que, no médio e longo prazos, os consumidores, percebendo a baixa qualidade média dos bens ofertados e, conseqüentemente, a redução do seu bem-estar, diminuirão proporcionalmente o número de aquisições, operando-se uma redução estrutural do mercado.

Alguns estudiosos aplicaram essa análise de AKERLOF ao mercado de microcrédito (ARMEDÁRIZ; MORDUCH, 2010) e constataram que, diversamente dos exemplos trazidos pelo referido autor, a informação incompleta sucede entre a instituição de microcrédito para com as condições de adimplência e a probidade do comportamento dos micro e pequenos empreendedores tomadores de microcrédito.

Dentre as causas dessa insuficiência de (ou baixa confiabilidade das) informações sobre o micro e pequenos empreendedores e seus negócios pelas instituições de microcrédito, VASCONCELOS (2010) aponta a falta de registros formais ou oficiais sobre a atividade em razão da elevada informalidade, ausência de controle e registro financeiro e contábil adequado por conta da reduzida capacitação técnica, etc. além de outros fatores, como a ausência de garantias reais, a percepção de risco elevado, a inviabilidade de projetos e os altos custos relativos da operação.

Nas palavras de GRAÇA (2014, p.73), em pesquisa realizada com microempresários do Município de São Vicente, *“Um grande entrave no acesso ao crédito formal é a inexistência de um plano de negócio, que fundamenta os objetivos (sic) a serem realizados.”* Segundo o autor, esse obstáculo prejudica principalmente os empreendimentos iniciais.

De qualquer maneira, as instituições de microcrédito, defronte da dificuldade em realizar uma avaliação e um acompanhamento dos riscos de crédito de cada tomador e, desta feita, cobrar-lhes juros proporcionais, realizam uma avaliação média de riscos de toda uma carteira de crédito, acrescida de custos associados a não mensuração de incertezas individuais (BAZLER, 1982).

Em outras palavras, a não avaliação e o não acompanhamento individualizado dos riscos de crédito impõe uma equalização artificial de riscos entre todos os tomadores de microcrédito, ou melhor, a diluição dos riscos de crédito entre estes, de tal forma que os

tomadores com créditos de qualidade superior suportarão custos associados a créditos de qualidade inferior.

Na certeza de que não irão lograr reconhecimento ou benefício considerável pela instituição de microcrédito, como uma eventual redução de juros, os tomadores de microcrédito dispõem de pouco ou nenhum estímulo para adotar práticas diligentes, tais como uma gestão financeira mais cuidadosa, capacitação técnica para eficiente destinação dos recursos em seu negócio, etc., ou um comportamento honesto no sentido de reduzir os riscos de inadimplência.

No limite, os tomadores de microcrédito passam a adotar comportamentos propositadamente contrários ao bom e fiel cumprimento das suas obrigações de pagamento perante as instituições de microcrédito, fenômeno denominado pelos estudiosos de risco moral.

Esse risco moral decorre de oportunismo dos agentes que, nas palavras de WILLIAMSON (1973, p.317, tradução nossa), consiste em um “(...) *esforço em realizar ganhos individuais por meio da falta de candura e honestidade em transações*”.

Ao lado do risco moral, essa dinâmica explicitada da referida falha de mercado induz a uma piora crescente nas condições de oferta de microcrédito, notadamente com a elevação dos juros praticados na medida em que ocorre a elevação dos custos associados a inadimplência para as instituições de microcrédito.

Com a relativa redução do bem-estar dos tomadores de microcrédito, passam a se interessar pelas condições ofertadas, crescentemente desvantajosas, cada vez mais tomadores com as piores condições de adimplência, fazendo com que as carteiras de microcrédito passem a concentrar progressivamente tomadores com riscos de crédito mais elevados, perfazendo o fenômeno denominado de seleção adversa.

Nas palavras de WILLIAMSON (1973, p.317, tradução nossa), ao delinear o fenômeno da seleção adversa,

“(...) is difficult to distinguish between agents who disclose the impacted information to which they have access in an opportunistic (selective or distorted) manner from those who make good faith representations, agents of the latter type may be induced to withdraw from the market.”

Vale ressaltar que, além desse fenômeno e do risco moral acarretarem uma crescente degradação nas condições de oferta de microcrédito, implicam também a redução estrutural do mercado, na medida em que os créditos comparativamente de melhor qualidade deixam de ser contratados e as instituições de microcrédito reduzem a oferta de produtos em face da deterioração dos índices de adimplência (STIGLITZ, 1981).

Em outras palavras, as instituições financeiras, vislumbrando uma possível redução de sua rentabilidade, deixam de elevar a taxa de juros inclusive para tomadores que estariam dispostos a arcar com este aumento em razão da elevação potencial do nível de inadimplência, decorrente da seleção adversa de tomadores com as piores condições de crédito. (STIGLITZ, 1981)

AKERLOF (1970, pp. 495-497) adverte que essa falha de mercado - assimetria informacional - dificulta sobremaneira o desenvolvimento do mercado de crédito em países em desenvolvimento porque é mais frequente a desonestidade nos negócios e maior a variação da qualidade de determinado tipo de produto ou serviço.

Essa maior variação da qualidade dos créditos em países em desenvolvimento é resultado direto da projeção das desigualdades socioeconômicas desses países (MAHMOOD, 2015) na demanda de mercado do setor; isto é, os micro e pequenos empreendedores são economicamente mais díspares e, portanto, ao tomarem crédito no mercado, impõem riscos de crédito mais variados; de modo que, quanto maior o espectro qualitativo de tomadores, em termos de condições de pagamento e risco de crédito, mais intensos serão os efeitos adversos da assimetria de informação.

Nesse sentido, WILLIAMSON (1973, p.318) dispõe que um mercado pode retrair, senão desaparecer, diante de falhas severas de informação quando os bens transacionados guardam qualidade heterogênea.

Em relação a frequente desonestidade nos negócios, alguns estudos tem apontado problemas de efetividade das regras de comando e controle no sentido de garantir a coercitividade necessária à aplicação da ordem jurídica positiva, devido, em larga medida, ao desempenho débil das instituições em países em desenvolvimento (GIUGALE, 2014).

2 MEDIDAS MITIGADORAS DAS ASSIMETRIAS DE INFORMAÇÃO NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO

BARZEL (1982, p.23) afirma que problemas, erros e custos para avaliar com exatidão a qualidade de determinado produto ou serviço transacionado são inerentes a quaisquer relações econômicas no mercado e que seria excessivamente oneroso para os agentes econômicos eliminar completamente estes obstáculos.

Entretanto, determinados mecanismos são capazes de reduzir os custos transacionais das operações de microcrédito, especialmente ao mitigarem os efeitos adversos decorrentes dos problemas de informação incompleta típicos deste setor, quais sejam, a formação de perfis de adimplência, de vínculos de confiança, a utilização de ferramentas de reputação, a cooperação, e a instituição de garantias.

2.1 O PAPEL DA TRANSAÇÃO CONTINUADA E REITERADA NA FORMAÇÃO DO PERFIL DE ADIMPLÊNCIA

Segundo BARZEL uma das formas mais eficientes de reduzir os custos transacionais de avaliação é por meio de sinalizadores de qualidade baseados no resultado efetivo de transações anteriores (BARZEL, 1982, p.23).

Assim como exemplifica AKERLOF (1970, p. 489) a partir da dinâmica do mercado de carros novos, na qual o comprador, após utilizar determinado automóvel por um período de tempo considerável, concebe uma avaliação razoavelmente consistente acerca da qualidade desse produto, a execução de técnicas, por parte das instituições de microcrédito, de registro contínuo das condutas e comportamentos do tomador, relevantes ao cumprimento das suas obrigações, permite o soerguimento de um sólido perfil de adimplência desse tomador.

Com a conformação desse perfil individual de adimplência, as instituições de microcrédito conseguem reduzir significativamente a assimetria informacional acerca da qualidade do respectivo crédito, possibilitando as mesmas melhorar proporcionalmente as condições individuais de oferta do crédito na medida da comprovada redução do risco de crédito pelo respectivo tomador.

É importante ressaltar que, com a reunião de perfis de adimplência de uma sorte de tomadores, as instituições de microcrédito passam a contar com informações preciosas para a realização de uma gestão detalhada dos riscos de crédito, o que facilita, dentre outras

vantagens, o oferecimento massivo de microcrédito sob condições adequadas ao respectivo perfil de adimplência de cada tomador, a preservação das margens de rentabilidade e sustentabilidade financeira da instituição, etc.

2.2 A IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA PARA O ACESSO E REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES

BARZEL (1982, p.23) destaca que, além do resultado efetivo de transações anteriores, outras medidas também podem reduzir os custos de avaliação da qualidade de determinado produto ou serviço transacionado, especialmente os contratos compartilhados, as garantias, a confiança, e a marca, todos os quais são custosos para serem soerguidos.

Nesse sentido, além da conformação de perfis de adimplência, a reiteração de operações de crédito entre os mesmos agentes econômicos, ao lado de outras condições que serão exploradas, incentiva o estabelecimento de vínculos de confiança entre concedente e tomador, em outras palavras, realiza a consolidação de expectativas legítimas de reciprocidade para a cooperação (AXELROD, 1984) (HELLER, 2009).

BARZEL (1982, p.12) afirma que um comprador impedido de inspecionar a qualidade de um produto ou serviço com características homogêneas, como uma *commodity*, estará disposto a dispendar comparativamente menos pelo bem transacionado quando comparado com um vendedor com o qual mantém laços de confiança, pois é baixa a sua expectativa acerca da qualidade do bem de um vendedor desconhecido, ao passo que o comprador espera que o mesmo bem adquirido de um vendedor no qual confia constitua uma representação aleatória de qualidade do seu gênero.

Isto ocorre, segundo AXELROD (1984), porque a mera possibilidade de os agentes econômicos realizarem novas transações no futuro atua sobre o juízo da estratégia presente de cooperar ou não, de forma que a interação continuada e por um período indefinido estimula a cooperação espontânea entre os agentes.

Em outras palavras, se o tomador de crédito dificilmente realizará novas operações financeiras ou, ainda que sejam prováveis novas transações, não galgará vantagem futura com a estratégia presente de cooperação, será mais proveitoso economicamente ao respectivo tomador agir com oportunismo, um vez que este comportamento será ótimo no presente e não alterará posições futuras.

Ocorre que é próprio do mercado de microcrédito o estabelecimento de interações contínuas e sem limite temporal definido entre a instituição financeira e o micro e pequeno empreendedor, na medida das necessidades de atualização, crescimento e desenvolvimento do negócio.

Assim, prossegue AXELROD (1984), uma vez permanecendo duradoura a relação, a cooperação tende, naturalmente, a amadurecer; pois se estabelece um vínculo de subordinação, amparado na busca pela segurança.

Considerando que quanto maiores forem as vantagens com a cooperação continuada para o tomador, menores os riscos de prevalência do oportunismo, é possível estabelecer uma estrutura de incentivos que reafirme no juízo do tomador o caminho da reciprocidade (VIEGAS, 2010, p.95).

Com vistas a conformar essa estrutura de incentivos, algumas instituições de microcrédito desenvolveram programas de fidelização que oferecem juros e taxas decrescentes aos micro e pequenos empreendedores na medida da sua adimplência reiterada, de forma a aumentar continuamente os custos de um comportamento oportunista na próxima transação econômica (CUNHA et al. 2012).

Dentre as ferramentas utilizadas pelas instituições concedentes para o estabelecimento e a permanência de uma interação continuada com os tomadores de microcrédito, sobretudo no sentido de estabelecer vínculos de confiança e reciprocidade e, desta feita, mitigar os efeitos danosos da assimetria informacional própria do setor de microcrédito, sobressai a manutenção de um contato fisicamente próximo e temporalmente constante com os tomadores (CAVALCANTE, 2002).

Considerando que os micro e pequenos empreendedores têm, via de regra, como destinatários diretos de seus produtos ou serviços os membros da própria comunidade na qual se situam, a forma mais eficiente de as instituições financeiras conservarem um contato fisicamente próximo e temporalmente constante com os tomadores é por meio de estruturas locais e, se possível, intermediado por pessoas da própria comunidade, facilitando o estabelecimento de laços de confiança (AXELROD, 1984, pp.160-170; CAVALCANTE, 2002).

A pessoa representante da instituição financeira e responsável pela intermediação da relação com os tomadores de determinada comunidade deve centralizar pessoalmente de forma duradoura referido papel, de modo a soerguer laços de confiança que mitiguem os riscos de oportunismo e proximidade para acessar informações do respectivo tomador e avaliar corretamente os seus riscos, apartando-se a potencial seleção adversa de tomadores.

Complementarmente, o vínculo de confiança entre os sujeitos de uma operação de microcrédito possibilita a dinamização da transação econômica diante de vicissitudes que prejudiquem o desempenho do micro ou pequeno empreendimento, permitindo ao agente de crédito, em caso de crise da atividade, renegociar o débito no sentido de preservar o fluxo de caixa da empresa e, desta feita, o pagamento do financiamento.

2.3 MECANISMOS DE REPUTAÇÃO DE CRÉDITO

Além dos vínculos de confiança erigidos ao longo de transações continuadas e reiteradas, outros mecanismos também são capazes de conferir boa reputação de crédito ao tomador e, desta feita, traduzir-se em expectativa legítima de adimplência do empreendedor pela instituição de microcrédito.

Dentre esses mecanismos de reputação tem-se as avaliações de entidades terceiras e imparciais que, estranhas às transações financeiras subjacentes, realizam uma avaliação das condições de crédito, dentro dos seus limites, com base em determinados requisitos e parâmetros empíricos, de modo que as informações acumuladas podem ser adquiridas e utilizadas pelas instituições de microcrédito.

Segundo BARZEL (1982), os consumidores estão dispostos a dispender comparativamente mais e com menor criteriosidade pelos produtos ou serviços de organizações cujas marcas guardem algum grau de reputação em razão de uma expectativa legítima de qualidade por parte do consumidor.

Nas palavras de AXELROD (1970, p.497, tradução nossa) “(...) conhecer a reputação de alguém lhe permite saber algo sobre a sua estratégia mesmo antes de tomar a sua primeira decisão”.

Aplicando-se ao setor de microcrédito, as instituições concedentes estão dispostas a oferecer condições de crédito mais vantajosas para tomadores que guardem alguma indicação de boa gestão dos recursos e do negócio, como uma certificação, atestado de bom pagador, participação em alguma associação profissional, enfim algum indicativo de boa qualidade do crédito, ainda que indiretamente.

É importante pontuar que, assim como estabelecer e conservar a reputação de uma marca é extremamente custoso (ex. gastos com qualidade, publicidade, etc.), a formação e manutenção da reputação de um micro ou pequeno empreendedor, na qualidade de bom pagador, envolve tempo distendido de maturação e custos consideravelmente elevados.

Exemplo disso são as associações de empreendedores que promovem a qualificação e certificação do empreendedor ou de sua atividade, atestando a sua aptidão técnica financeira ou administrativa. AKERLOF (1970) refere-se a essa modalidade de instrumento mitigador dos efeitos da informação assimétrica como *licensing*.

2.4 A COOPERAÇÃO E O PAPEL DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Quanto ao instrumento dos contratos compartilhados, estes constituem-se na formalização da divisão dos potenciais ganhos e prejuízos em um empreendimento, a partir dos quais se opera uma diluição da incerteza e diminuição de riscos entre os empreendedores (BARZEL, 1982).

Em uma relação de crédito, o interesse direito da instituição financeira é o retorno e a remuneração do crédito concedido, não guardando, via de regra, poder para ingerir no negócio objeto do investimento pelo empreendedor, restando apenas adotar medidas preventivas dos riscos de inadimplência, tais como a exigência de garantias.

Ocorre que, cada dia mais, temos assistido uma participação efetivamente ativa de instituições financeiras no negócio para o qual o capital foi concedido, seja na recuperação judicial com a alienação fiduciária de bens essenciais a continuação da atividade e a preservação do fluxo de caixa da empresa, seja no mecanismo de *step in rights* em financiamentos de infraestrutura.

Assim, muito embora a instituição financeira tenha uma participação pontual e delimitada no tempo no negócio para o qual o capital foi concedido, fato é que esse empreendimento é importante para os interesses de retorno e remuneração do capital pela instituição financeira, uma vez que a ruína do negócio pode significar a inadimplência do tomador, assim como a prosperidade do empreendimento provavelmente fomenta novos financiamentos.

Isso significa que, em alguma medida, existe uma conexão entre os ganhos e prejuízos do tomador e os da instituição concedente do crédito, o que é um bom motivo para essa instituição se cercar de todas as informações financeiras, contábeis e estratégicas possíveis sobre o negócio.

No âmbito do microcrédito essa anotação é especialmente válida em razão da fragilidade dos negócios e dinamismo dos mercados da baixa renda, ou seja, o potencial de ruína ou prosperidade é muito maior e, por sua vez, o potencial de inadimplência ou reiteração do financiamento também, notadamente em razão da carência de bens ou direitos por parte do tomador para assegurar o cumprimento das obrigações (VASCONCELOS, 2005).

E, sendo a avaliação deste potencial de ruína ou prosperidade do negócio expressivamente custoso no microcrédito, conforme apontado ao longo deste estudo, mostra-se economicamente mais eficiente a adoção de medidas para favorecer a prosperidade do negócio, tais como a promoção de educação financeira, e de capacitação técnica para destinação adequada dos recursos em seu negócio, todas no sentido de favorecer a continuidade e rentabilidade do micro e pequeno empreendimento.

2.5 AS GARANTIAS NA MITIGAÇÃO DO OPORTUNISMO

BARZEL (1982) postula que arranjos são organicamente formatados pelos agentes no mercado para reduzir os custos elevados de avaliação da qualidade de serviços ou produtos pelos consumidores. Dentre esses arranjos que reduzem os custos de obtenção de informação, afirma o mesmo autor, há sinalizadores de qualidade, como as garantias.

Segundo BARZEL (1982), ao exemplificar com o mercado de automóveis novos, é muito dispendioso para os vendedores determinarem os carros defeituosos por meio de inspeções rigorosas, ao passo que para os consumidores, se no momento da transação este custo também é elevado, é bastante reduzido ao longo do uso do automóvel.

Esses consumidores, na ausência de garantias de qualidade do produto e diante da dificuldade de obter informações sobre a sua qualidade no momento da transação, estarão dispostos a dispendar comparativamente menos pelo automóvel em razão de custos associados a incertezas quanto a sua qualidade.

Nesse sentido, a instituição de uma garantia de qualidade reduz a incerteza do consumidor quanto a um eventual defeito do produto ao longo do seu uso e, ainda, sinaliza algum grau de qualidade do produto, na medida de em que se observa que o fornecedor está disposto a assumir os custos de eventuais defeitos. Logo, com a instituição de garantias o consumidor estará disposto a dispendar comparativamente mais pelo mesmo produto.

Assim, as garantias permitem, de um lado, discriminar, em algum grau, produtos de maior qualidade pelo preço, mitigando os efeitos da seleção adversa, e, de outro, reduzir os incentivos ao oportunismo, mitigando o risco moral.

Analogamente, aplicando-se essa dinâmica ao mercado de microcrédito, verifica-se que as garantias concedidas pelos tomadores às instituições financeiras igualmente reduzem os custos de avaliação e supervisão de crédito, pois mitiga-se, em algum grau, os efeitos adversos da falha de informação assimétrica.

Isto porque, de um lado, os tomadores têm menos incentivos para agir oportunisticamente em razão do potencial de liquidação das garantias concedidas e, de outro, as instituições financeiras reduzem as suas incertezas na medida em que a garantia restringe as perdas em caso de inadimplência.

Observa-se que a aplicação de garantias em microcrédito não reduz diretamente a assimetria informacional da instituição para com os tomadores, isto é, a instituição financeira não passa a ter, com as garantias, mais informações sobre os tomadores. Na verdade, ocorre que a aplicação de garantia mitiga os efeitos adversos da assimetria de informação, notadamente o oportunismo e seleção adversa.

Contudo, vale observar que, não raro, garantias tradicionais, como a alienação fiduciária de bens e direitos, podem ser inviáveis no mercado de microcrédito em razão da carência de bens ou direitos por parte dos tomadores de microcrédito (VASCONCELOS, 2005).

Daí porque a prática do microcrédito desenvolveu o instituto do aval solidário que é uma modalidade de contrato compartilhado (BARZEL, 1982) no qual uma sorte de tomadores de microcrédito de uma mesma comunidade e com estreitas relações de confiança avalizam créditos entre si.

Entretanto, vale ressaltar que o aval solidário pode incentivar a adoção de um comportamento oportunista de um avalista para com os demais; daí que o caráter coletivo do aval não pode ser integral, em outras palavras, deve ser coletivo o suficiente para tornar os contratos de crédito acessíveis, porém individuais o bastante para não incentivar o comportamento oportunista.

3 O ESTADO DA REGULAÇÃO BRASILEIRA NA MITIGAÇÃO DAS ASSIMETRIAS INFORMACIONAIS NO MERCADO PRIVADO DE MICROCRÉDITO BRASILEIRO

A regulação brasileira com o objeto específico de regular o setor de microcrédito é bastante recente, tendo se iniciado a partir das preocupações de inclusão econômica que emergiram ao longo dos últimos anos do século XX. Entretanto, isso não significa que, até então, não eram realizadas operações tipicamente de microcrédito, seja pelo montante financiado como pelo mútuo de escopo voltado para micro e pequenos empreendimentos econômicos, mas que provavelmente estas transações eram esporádicas e careciam de expressividade. Foi a partir do êxito e da experiência do programa de microcrédito do Banco do Nordeste, intitulado de Crediamigo e lançado em 1998, que outras tentativas emergiram, sendo que em 2011 o programa respondia por 60% do mercado (SOARES et al., 2011).

À luz dos estudos explorados no capítulo precedente, a presente seção analisa como a regulação brasileira reduz os problemas de informação assimétrica no setor de microcrédito a partir das dinâmicas de formação de perfis de adimplência, de vínculos de confiança, da utilização de ferramentas de reputação, da cooperação, e da instituição de garantias. Reafirma-se que esta análise regulatória pressupõe um recorte institucional: organizações privadas operadoras de microcrédito com escopo lucrativo.

Dentro os operadores de microcrédito, notadamente as instituições financeiras privadas e públicas, cooperativas de microcrédito, sociedades de crédito ao microempreendedor, todos os quais sujeitos à regulação e fiscalização no âmbito do sistema financeiro nacional, além dos operadores fora deste sistema, quais sejam. organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público, e bancos do povo, este estudo analisará, por conta do referido recorte institucional, a regulação incidente tão somente sobre as instituições financeiras privadas e sociedades de crédito ao microempreendedor (SCM).

Vale observar que as instituições financeiras respondem por cerca de 79,1% do número de operações de microcrédito e 85,3% do valor total transacionado neste mercado, sendo que quase a totalidade destas transações é realizada por meio de instituições financeiras públicas, ao passo que as sociedades de crédito ao microempreendedor respondem por apenas 0,3% do número de operações e também do volume de capital transacionado neste setor (BACEN, 2014).

3.1 SOCIEDADES DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR

As sociedades de crédito ao microempendedor (SCM) têm por objeto social exclusivamente operações de microcrédito, ou melhor, de acordo com a alínea “I” do artigo 1º da lei de criação das SCM (Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001), a *“concessão de financiamentos a pessoas físicas, a microempresas e a empresas de pequeno porte, com vistas na [sic] viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial”*.

A previsão normativa de uma sociedade apartada das demais instituições financeiras e destinada exclusivamente a realizar operações de microcrédito, no caso da SCM, indica que o legislador admitiu ser indispensável, para a prosperidade do mercado de microcrédito, a criação e manutenção de uma estrutura e técnica própria.

Nesse sentido, a ordem jurídica brasileira parece reconhecer as singularidades das operações de microcrédito e a necessidade imperiosa de aplicação de uma metodologia muito específica em razão dos problemas de informação; infere-se este reconhecimento, a título de exemplo, ao exigir das instituições financeiras tradicionais a criação e manutenção de uma estrutura própria para operar neste mercado (Artigo 2º, § 1º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005).

De qualquer forma, outras circunstâncias também parecem corroborar a necessidade de criação das SCM, notadamente as ineficiências geradas pela elevada concentração de mercado no setor financeiro e os expressivos custos associados à complexidade regulatória todos os quais tendem a obstar a concessão de crédito para micro e pequenos empreendimentos, especialmente considerando o valor reduzido das transações e os custos elevados associados aos problemas de informação assimétrica.

Vale registrar que as SCM equiparam-se às instituições financeiras (alínea “I” do artigo 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001) e são reguladas e fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil (alínea “II” e “III” do artigo 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001), logo, estão sujeitas à regulação e fiscalização no âmbito do sistema financeiro nacional.

Por fim, a lei de criação das SCM faculta a estas sociedades a utilização do instituto da alienação fiduciária em suas operações de crédito (alínea “IV” do artigo 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001), o que, sob a perspectiva da análise ora empreendida, reduz os incentivos para os tomadores agirem oportunisticamente em razão do potencial de liquidação das garantias concedidas, isto é, mitiga-se o risco moral da transação, assim como reduz as

incertezas das instituições financeiras na medida em que a garantia restringe as suas perdas em caso de inadimplência.

3.2. PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO ORIENTADO

Ao lado da criação das SCM, o legislador estabeleceu uma política pública de estímulo ao microcrédito por meio da concessão de crédito subsidiado para os operadores de microcrédito, provavelmente como forma de contornar os custos de oportunidade elevados por conta da elevadíssima taxa básica de juros brasileira.

Nesse sentido, a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 institui o Programa Nacional de Microcrédito Orientado - PNMPO, com o objetivo de incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares (artigo 1º), tendo por finalidade disponibilizar recursos subsidiados para instituições de microcrédito produtivo orientado, dentre as quais as sociedades de crédito ao microempreendedor, que beneficiarão as pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte.

Essa lei estabeleceu requisitos para a concessão de crédito subsidiado às instituições de microcrédito produtivo orientado a partir do cumprimento de determinadas condições que, dentre outras finalidades, servem a mitigação dos efeitos adversos decorrente dos problemas de informação assimétrica no setor de microcrédito.

No § 3º do artigo 1º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 encontra-se o cerne das regras deste instrumento destinadas a mitigar os problemas de informação no setor de microcrédito. Esse dispositivo impõe a aplicação de determinada metodologia específica para todas as operações de microcrédito que utilizam recursos do PNMPO, notadamente uma metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica.

Essa nota característica de “relacionamento direto” da metodologia a ser aplicada pela instituição de microcrédito associa-se ao objetivo de pessoalização da relação entre a essa instituição concedente e o tomador, ou melhor, de estabelecimento de um vínculo de confiança a fim de reduzir a possibilidade de comportamento oportunista por parte do tomador do crédito.

Complementarmente, a referida nota característica de “relacionamento direto” também sugere o acompanhamento próximo e contínuo do micro ou pequeno empreendimento pela

instituição de microcrédito, no sentido de possibilitar uma supervisão eficiente dos riscos de crédito e, desta feita, reduzir os custos de obtenção de informação.

Já quanto ao caráter “local” da metodologia a ser aplicada pela instituição financeira, este mandamento normativo decorre da necessidade de compreensão exata do negócio do empreendedor pela instituição de microcrédito, como o contexto econômico e social em que a sua atividade se insere, o seu público consumidor, e seu desempenho, seja no crescimento ou na crise da atividade, permitindo ao agente de crédito, na prosperidade do negócio, conceder novos financiamentos com condições mais vantajosas ou renegociar o débito em caso de crise da atividade, ou seja, permite dinamizar a transação econômica de acordo com as variáveis da comunidade com a qual se relaciona o micro ou pequeno empreendimento.

Os incisos do § 3º do artigo 1º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 prosseguem detalhando essa metodologia específica a ser aplicada para todas as operações de microcrédito que utilizam recursos do PNMPO.

Assim, o inciso I do referido dispositivo dispõe que *“o atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por pessoas treinadas para efetuar o levantamento socioeconômico e prestar orientação educativa sobre o planejamento do negócio, para definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o desenvolvimento do empreendimento”*.

A previsão da realização de um levantamento socioeconômico por pessoas treinadas é essencial para uma precisa avaliação de crédito, a partir da qual se possa estabelecer as condições adequadas de oferecimento de crédito na medida dos riscos do tomador, o que, conforme explicitado na seção precedente, constitui-se em ação preventiva que reduz os efeitos deletérios das assimetrias de informação, porque elimina a dinâmica de seleção adversa de tomadores com riscos de crédito mais gravosos.

Quanto à previsão de orientação educativa para definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o desenvolvimento do empreendimento pela instituição de microcrédito, é certo que o aprimoramento da capacidade de gestão financeira e administrativa do empreendedor favorece a prosperidade do negócio e, por consequência, a redução dos riscos de crédito, e, de forma suplementar, reduz a necessidade de a instituição de microcrédito procurar mensurar essas capacidades de gestão dos tomadores, o que, conforme demonstrado na seção precedente, encerra custos consideráveis.

Já o inciso II do § 3º do artigo 1º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 dispõe que o *“contato com o tomador final dos recursos deve ser mantido durante o período do contrato,*

para acompanhamento e orientação, visando ao seu melhor aproveitamento e aplicação, bem como ao crescimento e sustentabilidade da atividade econômica”.

Esse dispositivo sugere o cuidado com que as instituições de microcrédito devem guardar para com o lapso informacional erigido ao longo do tempo e que pode trazer mudanças drásticas nas condições de crédito do tomador, especialmente porque é muito comum a ocorrência de vicissitudes na vida de pessoas de baixa renda, assim como nos seus micro e pequenos empreendimentos, de modo que o acompanhamento e orientação continuados dos tomadores de crédito favorece o fortalecimento dos laços de confiança, facilitando o acesso e a revelação de informações sensíveis ao crédito, de forma a permitir uma adequada supervisão de crédito, e mesmo eventuais novações e renegociações de contratos diante de situações adversas, além de reduzir a possibilidade de comportamento oportunista.

E, por fim, o inciso III do referido dispositivo estabelece que *“o valor e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da atividade e da capacidade de endividamento do tomador final dos recursos, em estreita interlocução com este e em consonância com o previsto nesta Lei.”*

Esse dispositivo associa-se diretamente com o problema da seleção adversa. Conforme detalhadamente explicitado na seção precedente, a uniformização das condições de oferecimento de crédito entre todos os tomadores de crédito pode conduzir, no médio prazo, a seleção adversa dos indivíduos com os níveis de crédito mais gravosos e, no limite, implicar a redução estrutural do mercado; daí porque é fundamental a realização de uma avaliação precisa dos riscos de crédito de cada potencial tomador, ofertando-lhes condições de oferta de crédito rigorosamente na medida dos riscos aos quais estão submetidos.

Essa metodologia específica detalhada no caput e nos incisos do artigo 1º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005 demanda a atuação de uma organização particular com uma estrutura própria para desempenhar as técnicas correspondentes a essa metodologia, essencialmente diversas das práticas desempenhadas pelas instituições financeiras tradicionais.

Em vista disso, as instituições financeiras tradicionais, notadamente os bancos múltiplos com carteira comercial e bancos comerciais, podem realizar operações de microcrédito no âmbito no PNMPO tão somente se dispuserem de estrutura própria e específica para essas transações, e que não se confunda com a sua estrutura para os demais serviços financeiros (§ 1º do artigo 2º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005).

As instituições financeiras tradicionais também podem atuar no PNMPO por intermédio das instituições de microcrédito produtivo orientado como as SCM, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, os bancos cooperativos e as centrais de cooperativas de crédito, por meio de repasse de recursos, mandato ou aquisição de operações de crédito que se enquadrarem nos critérios exigidos pelo PNMPO (artigo 2º da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005).

Nesse sentido, sob o PNMPO, as SCM podem atuar diretamente na concessão de crédito subsidiado ou indiretamente por meio de repasse de recursos, mandato ou aquisição de operações de crédito de instituições financeira tradicionais, de acordo com o artigo 2º CC artigo 1º, § 5º—Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, e, especificamente no microcrédito produtivo rural, conforme o § 5º do artigo 2º da mesma Lei.

Considerando que em grande parte das vezes os tomadores de microcrédito não dispõe de bens ou direitos para garantir as suas obrigações, a Lei do Programa Nacional de Microcrédito Orientado - PNMPO estabeleceu em seu Artigo 4º que as operações de crédito, no âmbito da PNMPO, podem ser garantidas por meio de formas alternativas e adequadas (ex. aval solidário), sem a exigência de garantias reais, a serem definidas pelas instituições financeiras operadoras.

Essa previsão de garantias alternativas demonstra o reconhecimento do legislador das condições reais dos micro e pequenos empreendedores, notadamente a ausência de bens ou direitos suficientes para garantir as operações de microcrédito, de modo que exigência de garantias reais poderia inviabilizar o crédito. Vale reforçar que, sob a perspectiva da análise ora empreendida, as garantias reduzem os incentivos para os tomadores agirem oportunisticamente em razão do potencial de liquidação das garantias concedidas, isto é, mitiga-se o risco moral da transação.

No mesmo sentido, o Decreto nº 5.288 de 29 de novembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, dispõe em seu Artigo 8º que a garantias reais das operações de microcrédito poderão ser substituídas pelo aval solidário com a constituição de grupo solidário com, no mínimo, três participantes, pela alienação fiduciária, fiança, ou por outras garantias aceitas pelas instituições financeiras operadoras.

3.3 RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

A Resolução nº 4.000, de 25 de agosto de 2011, do Banco Central do Brasil - BACEN, que regulamenta a Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, também estabelece regras que, dentre outras finalidades, mitigam os efeitos adversos decorrente dos problemas de informação assimétrica no setor de microcrédito.

Nesse sentido, o inciso III do artigo 4º da referida Lei prescreve a adoção pelas instituições de microcrédito de metodologia baseada no relacionamento direto com o empreendedor no local onde é executada a atividade econômica, de acordo com o estabelecido no § 3º do artigo 1º da Lei nº 11.110, de 2005.

Ainda, o artigo 9º e Parágrafo único do mesmo dispositivo da Resolução nº 4.000/2011 do BACEN estabelece a obrigatoriedade da implantação de controles internos específicos, anualmente revisados por auditoria interna, para as instituições de microcrédito que tenham mais de 10.000 (dez mil) clientes de microcrédito produtivo orientado, com vistas a assegurar a realização de metodologia baseada no relacionamento direto com o empreendedor no local de sua atividade, do levantamento socioeconômico prévio à concessão e do acompanhamento durante o período do contrato.

A Resolução nº 4.152, de 30 de outubro de 2012 do BACEN, que disciplina as operações de microcrédito por parte das instituições operadoras integrantes do sistema financeiro nacional, igualmente estabelece regras que mitigam os efeitos adversos decorrente dos problemas de informação assimétrica no setor de microcrédito.

Assim, o inciso I do artigo 2º dessa Resolução dispõe que a operação de microcrédito deve ser conduzida com uso de metodologia específica e equipe especializada. O instrumento prossegue detalhando essa metodologia nos incisos do § 1º do mesmo artigo, no sentido de que a *“avaliação dos riscos da operação, deve levar em consideração a necessidade de crédito, o endividamento e a capacidade de pagamento de cada tomador”*, deve-se realizar a *“análise de receitas e despesas do tomador, quando se tratar de operação com tomador individual”*, e instituir um *“mecanismo de controle e acompanhamento diário do volume e da inadimplência das operações da instituição”*.

Complementarmente, o § 2º do artigo 2º dessa Resolução nº 4.152/2012 do BACEN dispõe que a equipe especializada referida no caput, inciso I do artigo 2º dessa Resolução *“pressupõe a atuação de profissional encarregado de acompanhar a operação durante o*

período do contrato no local onde executada a atividade econômica do tomador”, obrigação que, conforme exhaustivamente esclarecido nesta seção, revela o cuidado com que as instituições de microcrédito devem guardar para com o lapso informacional erigido ao longo do tempo e que pode trazer mudanças drásticas nas condições de crédito do tomador, de modo que o acompanhamento e orientação continuados dos tomadores de crédito permite uma adequada supervisão de crédito, além de fortalecer vínculos de confiança que reduzem a possibilidade de comportamento oportunista.

CONCLUSÃO

Este estudo sugere que o legislador, seja na regulação ou formulação de políticas públicas, preocupou-se em dispor tanto a estrutura como a função das instituições de microcrédito, aquele por meio de uma organização própria e este a partir de metodologia específica, ambas no sentido de mitigar a falha de mercado de informação assimétrica endógena ao mercado de microcrédito.

Nesse sentido, a regulação brasileira da atividade de concessão de microcrédito pelas instituições financeiras privadas com escopo lucrativo estabelece a conformação de uma estrutura com organização própria (ex. postos locais de atendimento, agentes de crédito, ou outra estrutura com elevada capilarização local ou regional) e a adoção de metodologia específica baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a sua atividade econômica,

Estudos sugerem que a efetiva conformação desta estrutura e adoção desta metodologia, baseados no relacionamento direto e acompanhamento no local de desempenho da respectiva atividade dos tomadores de microcrédito, contribuem para majorar as chances de adequada aplicação do capital e, em vista disso, de o micro ou pequeno empreendimento prosperar (CAVALCANTE, 2002; MARQUES, 2009).

A análise empreendida neste estudo indica que a mitigação regulatória dos efeitos deletérios da seleção adversa regularmente passa pela adoção de medidas que implicam uma melhor avaliação de crédito, de modo a oferecer condições de oferta de crédito em consonância com os riscos de inadimplência de cada tomador, ao passo que a mitigação dos efeitos do risco moral passa pela utilização de técnicas mais eficientes de supervisão de crédito, de forma a apreender eventuais alterações nos níveis de risco de crédito.

Assim, considerando que essa falha de mercado tem sido enfrentada pela regulação como um problema de acesso e revelação de informações dos devedores, tem-se aplicado predominantemente instrumentos regulatórios de comando e controle para impor obrigações que impliquem maior transparência, tais como a imposição da instituição financeira realizar a supervisão pessoal, próxima e contínua da condição de crédito dos micro e pequenos empreendedores (inciso I do § 2º do artigo 2º da Resolução nº 4.152/2012 do BACEN).

Nesse esteio, estudos têm apontado que, dentre os instrumentos regulatórios disponíveis às entidades reguladoras e aos formuladores de políticas públicas, tem se mostrado econômica e socialmente mais eficiente a aplicação de uma estrutura regulatória de incentivos que estimule o cumprimento voluntário dos agentes regulados, no sentido de evitar

os inúmeros problemas e custos da aplicação de regras tipicamente de comando e controle, como os custos associados aos dilatados e dispendiosos conflitos em caso de descumprimento (AXELROD, 1984, p.155-158).

Logo, a despeito de a regulação brasileira sobre o microcrédito levar em conta as peculiaridades deste mercado, grande parte dessas regras impõe estruturas e métodos que dependem da aptidão da instituição de microcrédito em aplicar adequadamente essa regulação; daí porque possivelmente seja economicamente mais eficiente a utilização de instrumentos regulatórios baseados em incentivos que estimulem a livre adoção pelas instituições de microcrédito de boas técnicas de gestão de riscos.

Nessa linha, outro caminho regulatório possível, considerando que a regulação sobre o microcrédito tem sido formatada a partir da experiência das instituições de microcrédito, é a auto-regulação, isto é, promover as soluções desenvolvidas pela prática dessas instituições na mitigação de falhas de mercado sem distanciar do mercado de microcrédito os órgãos públicos fiscalizadores (HEMPHILL, 1996).

Vale pontuar, conforme esclarece SINCLAIR (1997), que o impacto regulatório ideal, em termos de maximização da eficiência das transações econômicas e do bem-estar dos consumidores em determinado mercado, resulta, via de regra, da composição de instrumentos regulatórios de auto-regulação e de comando e controle de acordo com circunstâncias específicas associadas à dinâmica do respectivo mercado.

Ocorre que, muito embora um dos objetivos fundamentais da regulação seja o de corrigir as falhas de mercado, nas palavras de FEITOSA (2014, p.18) “[i]ncentivar políticas de microcrédito significa, para um país como o Brasil, aplicar hipóteses de regulação social, indutiva e ativa, e não meramente agir no sentido da regulação de controle de riscos”. Por esse motivo é muito importante o Programa Nacional de Microcrédito Orientado instituído pela Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005.

Por fim, o presente estudo sugere, por meio de uma revisão bibliográfica das estratégias de mitigação dos efeitos adversos das assimetrias de informação no mercado de microcrédito privado, que o arcabouço legal-regulatório brasileiro tem buscado, em alguma mediada, enfrentar essa falha de mercado.

O autor observa que, a despeito dessa falha de mercado, problemas macroeconômicos específicos do cenário brasileiro constituem um obstáculo maior ao desenvolvimento do mercado de microcrédito privado brasileiro, notadamente a elevada concentração de mercado no setor financeiro e os expressivos custos de oportunidade associados à elevada taxa básica de juros (OREIRO et al., 2006).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMOVAY, R. Finanças de proximidade e desenvolvimento territorial no semi-árido brasileiro. In: **CÓSSIO, Maurício Blaco, org. Estrutura Agrária, Mercado de Trabalho e Pobreza rural no Brasil.** [s.l: s.n.]. v. capítulo 12.
- AKERLOF, G. A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 84, n. 3, p. 488–500, august, 1970.
- ARMENDÁRIZ, B.; MORDUCH, J. **The Economics of Microfinance.** 2. ed. Massachusetts: Te MIT Press, 2010.
- AXELROD, R. **The Evolution of Cooperation.** New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1984.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Microcrédito:** Relatório de Inflação. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2003/09/ri200309b2p.pdf>>. Acesso em: 23 ago. 2015.
- BARZEL, Y. Measurement Cost and the Organization of Markets. **Journal of Law and Economics - The University of Chicago Press**, v. 25, n. 1, p. 27–48, Abril de 1982.
- CAVALCANTE, A. B. **Programa de Microcrédito no nível Local: Uma Alternativa de Política Pública para Ampliar as Oportunidades de Negócio dos Micro e Pequenos Empreendimentos Formais e Informais.** Dissertação de Mestrado e Doutorado em Administração Pública e Governo—São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2002.
- COASE, R. H. **The Firm, the Market, and the Law.** [s.l.] University of Chicago Press, 1990.
- DA COSTA, F. N. Microcrédito no Brasil. **Textos para Discussão. Insituto de Economia. UNICAMP**, v. 175, abril de 2010.
- DA CUNHA, M. G. et al. Microcrédito: Um Estudo de Caso no Prgrama Crediamigo do Banco do Nordeste do Brasil. **Negócios e Talentos**, n. 9, 2012.

DA GRAÇA, E. E. L. B. DA. **Financiamento de Microempresas em São Vicente**. Mindelo: Universidade do Mindelo, jul. 2014.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Estudo Especial - Panorama do Microcrédito**. Departamento de monitoramento do sistema financeiro; departamento de educação financeira, outubro de 2014. Disponível em: <www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Microcredito-EstudoEspecial_VI_Forum.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2015

FEITOSA, M. L. A. M.; OLIVEIRA, B. B. DE. Política de Microcrédito, Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos. **Revista Eletrônica Direito FPB**, v. 1, n. 1, jul. 2014.

GIUGALE, M. M. **Economic Development**. New York: Oxford Univeristy Press, 2014.

HELLER, M. **Capitalism, Institutions, and Economic Development**. New York: [s.n.].

HEMPHILL, T. A. Corporate environmentalism and self-regulation: keeping enforcement agencies at bay. **J. Environ. Regul.**, v. 3, n. 2, 1996.

LEDGERWOOD, J.; EARNE, J.; NELSON, C. **The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective**. [s.l.] International Bank for Reconstruction and Development, 2013.

LIMA, V. DE S. **Uma Análise dos Efeitos da Regulação do Setor de Microfinanças Brasileiro: O Caso das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor**. Dissertação de Mestrado em Administração Pública—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, mar. 2004.

MAHMOOD, S.; MOHD NOOR, Z. **Effect of Human Capital Inequality and Income Inequality, Estimated by Generalized Method of Moment (GMM)**. In: FIRST ASIA PACIFIC CONFERENCE ON ADVANCED RESEARCH (APCAR-2015). 2015

MARQUES, J. N. **Regulação das Microfinanças no Brasil: Arcabouço Institucional e Articulação a Políticas Públicas de Superação da Pobreza**. Dissertação de Mestrado—São Paulo: Faculdde de Direito da Universidade de São Paulo, fevereiro de 2009.

OREIRO, J. L. DA C. et al. Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil: teoria e evidência recente. **Econ. Apl.**, v. 10, dez. 2006.

SANTALA, M. **Strategic Marketing and Customer Orientation: A Conceptual Framework for Customer Fit**. Tese de Mestrado—Helsinki: Helsinki School of Economics, de maio de 2007.

SILVA, R. V. DE M. **Disseminação de Programas Públicos de Microcrédito: O Caso da Região Metropolitana de São Paulo**. Dissertação de Mestrado—São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, fevereiro de 2006.

SINCLAIR, D. Self-Regulation Versus Command and Control? Beyond False Dichotomies. **Law & Policy**, v. 19, n. 4, p. 529–559, Outubro de 1997.

STIGLITZ, J. E.; WEISS, A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. **The American Economic Review**, v. 71, n. 3, p. 393–410, jun. 1981.

VASCONCELOS, D. DE S. **Microcrédito, combate à pobreza e desenvolvimento econômico: uma análise do debate sobre a focalização e sustentabilidade dos programas em microfinanças**. Prêmio IPEA-CAIXA 2005—[s.l: s.n.].

VIEGAS, C.; MACEDO, B. Falhas de Mercado: Causas, Efeito e Controles. In: **Direito Econômico Regulatório**. GVlaw. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 80–109.

WILLIAMSON, O. E. Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations. **The American Economic Review**, Papers and Proceedings of the Eighty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association. v. 63, p. 316–325, maio de 1973.

ZAMBALDI, F. et al. A Questão da Seleção Adversa no Microcrédito Produtivo Orientado: Um Estudo Empírico sobre o Comportamento de Adimplência de Baixa Renda. **Pesquisa & Debate**, v. 16, n. 28, p. 309–331, 2005.